

BOLETIM DE DESTAQUES DAS PRODUÇÕES INTELECTUAIS: comunidade acadêmica no zenodo

D.O.I.: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15066646>

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL

RESUMO

O *Boletim de Destaques das Produções Intelectuais* é uma publicação acadêmica que atua como espaço de disseminação de experiências inovadoras na área do ensino em saúde. Seu principal objetivo é reunir e divulgar práticas educacionais que contribuam com o aprimoramento metodológico e a formação profissional, abrangendo desde o ensino superior até a educação técnica e básica. A iniciativa é atualizada continuamente na comunidade Zenodo e organizada anualmente pela Quick Mind Editora, em parceria com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da UFAL. Alinhado às diretrizes da CAPES para o quadriênio 2021–2024, o boletim valoriza produções relevantes dos programas de pós-graduação, destacando artigos, capítulos, patentes, produtos técnicos, materiais didáticos e criações artísticas. As produções selecionadas devem demonstrar originalidade, impacto e relevância científica, social e educacional, sendo avaliadas por critérios como inovação, repercussão, interdisciplinaridade e contribuição para políticas públicas. O processo de submissão exige rigor metodológico, análise editorial e aderência à proposta do boletim. Além de produções do próprio MPES, o espaço aceita colaborações externas que estejam alinhadas às diretrizes editoriais. O público-alvo inclui docentes, discentes, pesquisadores e profissionais interessados em renovar práticas pedagógicas. Assim, o boletim se consolida como um instrumento de integração entre pesquisa, ensino e extensão, fortalecendo o intercâmbio de saberes e a formação em saúde.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Produção Científica; Avaliação Educacional; Inovação Educacional; Práticas Pedagógicas.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

ABSTRACT

BULLETIN OF HIGHLIGHTS OF INTELLECTUAL PRODUCTIONS: Academic Community on Zenodo

The *Bulletin of Highlights of Intellectual Productions* is an academic publication that serves as a platform for disseminating innovative experiences in health education. Its main goal is to gather and promote educational practices that contribute to methodological improvement and professional training, encompassing higher education, as well as technical and basic education. The initiative is continuously updated on the Zenodo community and organized annually by Quick Mind Editora in partnership with the Professional Master's Program in Health Education (MPES) at UFAL. In line with CAPES guidelines for the 2021–2024 four-year evaluation, the bulletin values relevant postgraduate program outputs, such as articles, book chapters, patents, technical products, educational materials, and artistic creations. Selected productions must demonstrate originality, impact, and scientific, social, and educational relevance, evaluated through innovation, outreach, interdisciplinarity, and contributions to public policies. The submission process follows strict methodological criteria, editorial review, and adherence to the bulletin's guidelines. In addition to MPES productions, external submissions are accepted if aligned with the editorial scope. The target audience includes educators, students, researchers, and professionals interested in renewing pedagogical practices. Thus, the bulletin is established as a key tool for integrating research, teaching, and community outreach, enhancing knowledge exchange and health education training.

Keywords: Health Education; Scientific Production; Educational Assessment; Educational Innovation; Pedagogical Practices.

RESUMEN

BOLETÍN DE DESTACADOS DE PRODUCCIONES INTELLECTUALES: Comunidad Académica en Zenodo

El *Boletín de Destacados de Producciones Intelectuales* es una publicación académica que funciona como un espacio para difundir experiencias innovadoras en el ámbito de la enseñanza en salud. Su objetivo principal es recopilar y divulgar prácticas educativas que contribuyan a la mejora metodológica y a la formación profesional, abarcando desde la educación superior hasta la técnica y básica. La iniciativa se actualiza de forma continua en la comunidad Zenodo y es organizada anualmente por Quick Mind Editora en colaboración con el Programa de Maestría Profesional en Enseñanza en Salud (MPES) de la UFAL. En conformidad con las directrices de CAPES para la evaluación del cuatrienio 2021–2024, el boletín valora las producciones relevantes de los programas de posgrado, incluyendo artículos, capítulos, patentes, productos técnicos, materiales didácticos y producciones artísticas. Las producciones seleccionadas deben mostrar originalidad, impacto y relevancia científica, social y educativa, evaluadas a través de criterios como innovación, alcance, interdisciplinaria y contribución a las políticas públicas. El proceso de envío exige rigor metodológico, revisión editorial y adecuación a los lineamientos del boletín. Además de las producciones del MPES, se aceptan colaboraciones externas que cumplan con los criterios editoriales. El público objetivo incluye docentes, estudiantes, investigadores y profesionales interesados en renovar las

prácticas pedagógicas. Así, el boletín se consolida como una herramienta clave para integrar la investigación, la docencia y la extensión, promoviendo el intercambio de conocimientos y la formación en salud.

Palabras clave: Educación en Salud; Producción Científica; Evaluación Educativa; Innovación Educativa; Prácticas Pedagógicas.

RÉSUMÉ

BULLETIN DES FAITS SAILLANTS DES PRODUCTIONS INTELLECTUELLES: Communauté Académique sur Zenodo

Le Bulletin des Faits Saillants des Productions Intellectuelles est une publication scientifique visant à diffuser des pratiques pédagogiques innovantes dans le domaine de l'enseignement en santé. Il constitue un référentiel technique destiné à rassembler des expériences ayant un impact significatif sur la formation des professionnels de la santé, incluant l'enseignement supérieur, technique et fondamental. Mis à jour de manière continue sur la plateforme Zenodo, le bulletin est publié annuellement par Quick Mind Éditeur, en partenariat avec le Master Professionnel en Enseignement de la Santé (MPES) de la Faculté de Médecine de l'Université Fédérale d'Alagoas (UFAL). Conformément aux orientations de la CAPES pour l'évaluation quadriennale 2021–2024, la publication met en valeur les productions intellectuelles pertinentes — telles que des articles scientifiques, chapitres d'ouvrages, brevets, matériaux didactiques et produits techniques — présentant innovation, impact et applicabilité. L'évaluation repose sur des critères rigoureux incluant la portée sociale, l'interdisciplinarité et l'intégration aux politiques publiques. Le bulletin accepte les contributions internes et externes respectant les directives éditoriales, et toutes les soumissions sont soumises à une évaluation éditoriale spécialisée. Le public cible comprend les professionnels, enseignants, étudiants et chercheurs à la recherche de stratégies pédagogiques validées et reproductibles dans le cadre de la formation en santé.

Mots-clés: Éducation en Santé; Production Scientifique; Évaluation Éducative; Innovation Éducative; Pratiques Pédagogiques.

O Boletim de Destaques das Produções Intelectuais é uma publicação acadêmica que se consolida como espaço estratégico para a divulgação de práticas educacionais inovadoras na área do ensino na saúde. A proposta central é oferecer um repositório qualificado, que reúna relatos de experiências com impacto positivo na formação profissional, contribuindo diretamente para o aprimoramento de metodologias e a renovação pedagógica tanto no ensino superior quanto na educação técnica e básica.

Esse boletim é alimentado de forma contínua na comunidade Zenodo, e conta com edições organizadas anualmente pela Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, em

colaboração com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Essa articulação institucional fortalece a credibilidade da iniciativa e garante a adoção de critérios acadêmicos consistentes, alinhados às diretrizes da CAPES.

A CAPES, responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, estabelece que, no contexto da Avaliação Quadrienal (2021–2024), os programas devem selecionar e apresentar até dez produções intelectuais de maior relevância. Essas produções devem ser justificadas com base em sua repercussão científica, tecnológica ou social, além de demonstrar originalidade, impacto e excelência acadêmica.

O boletim dialoga diretamente com essa lógica de valorização das melhores práticas, funcionando como um meio de registro e disseminação das produções mais expressivas desenvolvidas por docentes e discentes vinculados aos programas de pós-graduação. As produções aceitas vão desde artigos científicos e capítulos de livros até patentes, produtos técnicos, materiais didáticos e manifestações artísticas, desde que contribuam de forma significativa para o avanço do conhecimento e para a transformação das práticas de ensino.

Entre os critérios que orientam a seleção das produções destacadas estão:

- A contribuição para o desenvolvimento científico na área;
- A adoção de inovações metodológicas, tecnológicas ou teóricas;
- A repercussão nacional e/ou internacional;
- A transversalidade com políticas públicas e outras áreas do saber;
- A relevância social, econômica e educacional.

A visibilidade e o alcance das produções são também considerados na avaliação, por meio de indicadores como número de citações, fator de impacto, premiações recebidas, registros de propriedade intelectual e colaborações interinstitucionais.

Para garantir a qualidade do conteúdo publicado, o boletim possui critérios rigorosos de submissão. Os materiais devem seguir diretrizes metodológicas compatíveis com os objetivos do MPES e apresentar descrição detalhada, identificação dos autores, palavras-chave e aderência à proposta editorial. Todas as submissões são avaliadas por um conselho editorial, responsável pela análise da relevância científica, clareza metodológica e aplicabilidade prática das experiências.

Além de reunir produções do próprio MPES, o boletim também está aberto à participação externa, desde que os trabalhos estejam de acordo com os princípios da

publicação. Essa abertura reforça o compromisso com o intercâmbio de saberes e amplia o alcance das experiências educativas divulgadas.

O público-alvo abrange docentes, discentes, pesquisadores e profissionais interessados em inovação no ensino e aprendizagem. Ao fomentar o compartilhamento de experiências bem-sucedidas, o boletim fortalece a rede de colaboração acadêmica e contribui para a qualificação da formação em saúde no Brasil.

Com isso, o Boletim de Destaques das Produções Intelectuais se firma como uma ferramenta essencial para a transformação do ensino na área da saúde, promovendo a integração entre pesquisa, prática e extensão. Ele pode ser acessado por meio do site do MPES/Famed/UFAL (<https://famed.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/ensino-na-saude>) e pela comunidade na plataforma Zenodo (<https://zenodo.org/communities/producoes-intelectuais-mpes-famed-ufal/>).